

ENCONTRO DO GEHSH 2002

Bom estudo Amigo!

ÍNDICE DOS ARQUIVOS

Clique sobre o título
para abrir o arquivo.

- **CORALLIUM RUBRUM:** JOÃO LUIZ DA SILVA. WORKSHOP JUIZ DE FORA.
- **IODUM:** REBECA CHAPERMAN. GEHSH.
- **CAUSTICUM** MARCOS DIAS. GEHSH
- **BOLETIM 19: ESQUEMA SEMIOLÓGICO HOMEOPÁTICO.** ALDO FARIAS DIAS
DIREÇÕES DA CURA. ELIAS CARLOS ZOBY. SP.
- **DO RELATO ESPONTÂNEO À INVESTIGAÇÃO SETORIAL.** ALDO FARIAS DIAS
- **A DESCOBERTA DO SER:** ALDO FARIAS DIAS. TEXTO
- **A DESCOBERTA DO SER:** ALDO FARIAS DIAS. TEXTO & FOTOS
- **SCHEMA PARA O ESTUDO DA MATERIA MEDICA.** GEHSH
- **A HOMEOPATIA E A ESPIRITUALIDADE** RAMATIS
- **FOTO DA ANACARDIUM ORIENTALIS**

“NÃO BASTA SABER, É PRECISO APLICAR O QUE SE SABE;
NÃO BASTA QUERER, É PRECISO AGIR”.

Goethe

GILL FARRER-HALLS

BOUDDHISME

MÉDITATION • BHICCHU • COMPASSION
CHANTS • ENSEIGNEMENT • SHAKYAMUNI
THERAVADA • RITUEL • MAHAYANA • ZEN
BODHIDHARMA • H'AN DHARMA
KARMA • KOAN • SOLLICITUDE
VAJRAYANA • EFFORT JOYEUX
TIBÉTAIN • GELUG • SAMYE LING
ZAZEN • MOYEN • CONCENTRATION
PATIENCE • NIRVANA

Introduction aux principes
et à la pratique du bouddhisme

The seven major spinal chakras (see pp. 27, 84) are here represented by symbols used in the Indian teachings. The crown chakra or Gate of Brahma is unfolded as a vast lotus filling the picture. The triangles of spirit and matter are blended to form a six-pointed star, as the yogi contemplates the Divine Reality. (The seven spinal chakras, painting by Mihran K. Serailian, USA, 1962.)

This chart depicts the various levels of the cosmic life that man lives within. The lowest and most physical aspect we are able to discern with our ordinary senses, but as the matter of each level becomes more attenuated the development of clairvoyance and finally intuition is required to observe the inner planes. The chart separates out

each aspect of matter and illustrates it as a level; but in reality these planes interpenetrate each other to form a homogeneous field; the presence of the soul and spirit, Christ and God, are an immediate reality. No distance exists between the lower-self and the Reality. (Chart of the cosmic levels by Sri Madhara Ashish, India, 1970.)

GEHSH

Data: 04 MAIO 2002

Encontro do GEHSH 2002

A DESCOBERTA DO SER

Hotel Flórida

Rua Ferreira Viana 81. Catete.
Rio de Janeiro. RJ Tel (0xx21)-2556-5242.

Data. 04 de maio 2002. 08:00h as 18:00h.

Inscrição:

R\$100,00 (Incluído almoço e coffee-break.
Inscrições pelos telefones: 0xx21-22855660.
ou Email. aldofarias@hotmail.com

Programa

- Materia Medica: Iodium. China off.
- Esquema Semiológico Homeopático: elementar e dinâmico.
- Do relato espontâneo à Investigação Setorial.
- A doença como Símbolo e como Caminho.
- A descoberta do Ser : cura em terceiro Nível.
(Semiologia e Terapêutica do Entendimento, Vontade, Memória e Atividade)

GEHSH

Rua do Catete 311/1014
CEP: 22220-001
Rio de Janeiro RJ

Tel: (0xx21).2285-5660

Email: aldofarias@hotmail.com

Boletim do Workshop 19
04 Maio 2000

Anacardium foto

GEHSH

Corallium rubrum